

Lima, 13 de Octubre del 2021

Señor Doctor:

ROSENDO OCHOA JIMÉNEZ

Director (e) de la Unidad de Posgrado

Presente.

De mi consideración:

La presente es para saludarlo y manifestarle como revisor de la tesis de Maestría en Ciencias en Física del señor **Victor Augusto Hoyos Sinchi**, que respecto a la última versión de la tesis titulada **“Estudio del comportamiento magnético del BiFeO3 dopado con Cu a partir de primeros principios”**, esta se encuentra apta para poder autorizar la sustentación.

Cabe señalar que el trabajo reúne, a mi criterio, las condiciones necesarias de originalidad y profundidad para ser considerada una tesis de Maestría en Ciencias en Física.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Shigueru', with a long horizontal stroke extending to the right.

Mag. Shigueru Emilio Antonio Nagata Tejada
Revisor de Tesis